

Научная статья
УДК 82-31
DOI: 10.5281/zenodo.12571877

ТЕМА ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В ПОВЕСТЯХ В. ТОКАРЕВОЙ 1990-х– 2000-х ГОДОВ

© 2024 *Д.С. Пога*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»

ORCID 0000-0003-1713-6062.

В статье рассматривается развитие темы памяти о Великой Отечественной войне в повестях В. Токаревой 1990-х–2000-х годов, где воссоздание реалистически правдивых картин суровых испытаний, пришедших на долю нашего народа в «сороковые, роковые», достигается с помощью приёмов, открытых А. Адамовичем и Д. Граниным, создателями «Блокадной книги». Сочетание документированной основы повествования с воспоминаниями о выпавших на долю своей семьи личных переживаниях помогают писательнице, традиционно рассматриваемой в контексте «женской» литературы, продолжать и обновлять традиции «лейтенантской» прозы, формируя в читателях разных возрастов чувство сопричастности к судьбе Родине и уважительное отношение к тем, кто подарил нам Девятое мая 45-ого как День победы над фашизмом.

Ключевые слова: автор, память, блокада Ленинграда, «лейтенантская» проза, «женская» проза, документ, автобиографичность, традиции.

Для цитирования: Пога Д.С. Тема памяти в повестях В. Токаревой 1990-х–2000-х годов / Д.С. Пога // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 3. – С. 182–191. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.12571877>.

Введение. Поскольку каждое литературное произведение несет на себе отпечаток времени своего создания, заслуживающим внимания является то, что в современной русской литературе, хронологически всё более отдаляющейся от трагических 1940-х годов, прозаики, представляющие различные поколения и различные художественные течения, солидарны в уважительном отношении к памяти о Великой Отечественной войне. На страницах книг наших современников, представляющих исторические эпизоды, до недавнего времени, по мнению властных структур, «нежелательные» для читателей (например, блокада Ленинграда), оживают те, кто пережил тяжёлые испытания горестных лет, сумел восстановить разрушенное и вдохнуть жизнь в молодое поколение. Сказанное в своё время М.М. Бахтиным: «В мире памяти явление оказывается в совершенно особом контексте, в иных условиях, чем в мире живого видения». При «соотношении времён ценностный акцент лежит не на будущем, не ему служат. Но служит будущей памяти о прошлом, <...> обогащению его новыми образами (за счёт современности)» [2, с. 210], – подтверждают и повести В. Токаревой, писательницы, на первый взгляд, далёкой от темы Великой Отечественной войны. Вместе с тем, именно «за счёт современности» её произведения обогащают представления о тяжёлых 1940-х годах, о мучительных 900-х днях ленинградской блокады, дополняя «Блокадную книгу» А. Адамовича и Д. Гранина, где впервые осада города на Неве получила многогранное освещение, представив невообразимое сочетание мужества и голода, ужаса и взлетов человеческого духа: «Амплитуда страстей

человеческих в блокаду возросла чрезвычайно – от падений самых тягостных до наивысших проявлений сознания, любви, преданности» [22, с. 214]. Сегодня произведения В. Токаревой, усвоившей «уроки» авторов «Блокадной книги», включены во все вузовские и школьные программы по литературе, ориентированные на формирование патриотического сознания молодёжи, на «восприятие судьбы своего Отечества как своей собственной, ощущение неразрывности и сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и народа» [1, с. 23].

Основная часть. Виктория Токарева, творчество которой нередко рассматривается исключительно в русле «женской» прозы, к которой у многих критиков сохраняется скептическое отношение из-за кажущейся «облегченности» аналитического взгляда на происходящее в мире, своим внимательным обращением к общественно значимым событиям доказывает обратное, демонстрируя «точные наблюдения над эпохой, над страной, в которой живут ее героини» [13, с. 98]. Особенно отчётливо это проявляется в произведениях, затрагивающих память о Великой Отечественной войне. Так, в повести «Всё нормально, все хорошо...» (1996), созданной в период радикального пересмотра долгие годы казавшихся нерушимыми идеологических ориентиров и поведенческих норм, писательница не случайно выдвигает на первый план образ Бочарова, благополучно «встроившегося» в «лихие девяностые». Внешне респектабельный журналист в Агентстве печати «Новости», заботливый семьянин и домовитый хозяин, обставляющий свою квартиру «японской техникой» и «русским антиквариатом» [30, с. 334], этот персонаж сразу вызывает настороженное отношение читателей, улавливающих его иронию по отношению к тем, кто завоевал Победу 1945-ого. Среди них – отец Бочарова, на которого сын смотрит насмешливо, поскольку родитель «не заработал ни машины, ни дачи», и его удел – получая нищенскую пенсию, «загорать на балкончике» [там же].

Подобное отношение явно претит самому автору, поскольку отец В. Токаревой, «до начала войны призванный в ополчение, впоследствии тяжело болел, скончался от рака в 1945-м году» [29], а благодарная память о нем и его поколении, которому выпала нелегкая фронтовая судьба, пронизывает всё творчество писательницы, в котором критики обнаруживают «много автобиографических черт» [18, с. 61]. Поэтому в повести «Всё нормально, всё хорошо» она сразу отделяет себя от центрального персонажа, заостряя внимание на отчестве Бочарова и его признании: «Вообще-то он был не Ефимович, а Юхимович» [30, с. 333], но «простодушный папаша в свое время решил, что Юхим – слишком мужицкое, неинтеллигентное имя, и записал себя в паспорте Ефим, механически превратив сына в Ефимовича» [там же]. Писательница, конечно, понимает, что дело далеко не в тяге Бочарова-старшего к «эстетству», а в «еврейской» принадлежности имени Юхим. В первые послевоенные годы с развернувшейся кампанией борьбы против космополитов отказ «отцов» от имён, данных им при рождении, часто был обусловлен заботой о семье и детях, которые могли пострадать из-за «неправильных» отчеств. Не выдвигая на первый план болезненный для неё «еврейский вопрос», Токарева заставляет читателей вспомнить о поколении «отцов» всех национальностей, пришедших с войны победителями, но лишённых государственной поддержки и с трудом укореняющихся в мирной жизни. Она будто продолжает сказанное Б. Слуцким, поэтом фронтового поколения, уроженцем Донецкой области, откуда родом и мать писательницы:

*Когда мы вернулись с войны,
Я понял, что мы не нужны.
Захлебываясь от ностальгии,*

*От несовершенной вины,
Я понял: иные, другие,
Совсем не такие нужны.*

(1989) [28, с. 148]

Стоит учесть и год рождения Бочарова: «1948» [30, с. 334], в понимании персонажа означающий лишь то, что «война кончилась три года назад» [там же]. Однако у «отцов» – другое представление об этой дате. Вячеслав Кондратьев, ветеран Великой Отечественной войны, так объясняет выбор заглавия для своей, к сожалению, ставшей последней повести «Этот сорок восьмой...» (1990): «Переломным в судьбе нашего поколения стал сорок восьмой год. Это был период», когда государственная власть «ещё могла заключить с народом мир», однако она «этого не захотела. Началась новая волна репрессий. Если в тридцать седьмом году аресты охватили в основном поколение наших отцов, то в конце сороковых аресты коснулись уже и поколения выросших и отвоевавших детей» (Цит. по: Добренко Е. Превратности метода / Е. Добренко // Октябрь. – 1988. – № 3. – С. 188). Вот и Юхим из повести В. Токаревой «Всё нормально, всё хорошо...», несмотря на свои заслуги перед Отечеством, вынужденно меняет своё имя, стремясь «обезопасить» сына.

Недаром автор повести «Всё нормально, всё хорошо...», усваивая «мужскую» точку зрения, предоставляя право голоса Бочарову, обнаруживая в его образе отталкивающее самолюбование. В. Токарева словно задаётся вопросом: «Если завтра война, если завтра в поход», – удастся ли господину Бочарову в «белом крахмальном воротничке, подпирающем холёные щеки» [30, с. 336], пройти такие испытания, которые выпали на долю «отцов» и с честью выполнить воинский долг? Отрицательный ответ очевиден: война выявляет «самый глубокий внутренний закон самой жизни», которая «продолжается до тех пор, пока ради этой жизни люди способны на добровольный подвиг и жертву; а если такая способность иссякает, и каждый начинает думать лишь о своем эгоистическом интересе, то жизнь деградирует и прерывается» [7, с. 108].

Думается, такая мысль в 1990-х объединяет писательницу не столько с «женской» прозой, сколько с самой что ни на есть – «мужской», с русской «лейтенантской» прозой, «создававшейся бывшими рядовыми и младшими командирами, до войны не имевшими литературного опыта» [16, с. 18]. Не случайно критик Н. Иванова в творчестве Токаревой, признающей: «У нас была сильная военная литература» (Цит. по: Солнцева А. Я не серийный писатель (интервью) / А. Солнцева // Огонек. – 1997. – № 25. – С. 19), – находит параллели с «постперестроечными» повестями Григория Бакланова, тоже «не бывшего очарованным новым временем» [14, с. 197], «увидевшего в нём зерно одичания» [там же], «отрицающему позитивную роль» [10, с. 430] пришедшего «капиталистического». Речь идет о повести «Мой генерал» (1999), где, как уточнял автор в одном из интервью, «единственный военный отзвук может быть услышан в названии» (Цит. по: Ришина И. Эта долгая память / И. Ришина // Дружба народов. – 1999. – № 2. – С. 155), а главное внимание фокусируется на обесценивании того, за что воевали «лейтенанты»-фронтовики, на желании «новых русских» 1990-х годов обеспечить себе комфортную жизнь с «генеральскими погонами», перешагнув «лейтенантские тропы». Как отмечает Л. Лазарев, в прозе Бакланова постсоветского периода «все сильнее и сильнее, острее и глубже становится критика бездушия и шкурничества, безнравственности и приспособленчества, демагогии и беззакония» [23, с. 64].

Если принять к сведению то, что знакомство читателей с Бочаровым из повести Токаревой «Всё нормально, всё хорошо...» происходит во время его приезда в Ленинград, то трудно обойти вниманием и «блокадную» тему, о которой писательница

не понаслышке знает. Для зрелого периода ее творчества характерна сосредоточенность на «воскрешении» собственных впечатлений, что проявляется в участившемся обращении к художественной автобиографии, устанавливающей «сюжетно-событийную связь между биографией авторского «я» и его героев (героя)» [8, с. 16], Рожденная в Ленинграде в 1937-м году, В. Токарева вместе с сестрой и матерью застала первые дни осады, по счастью, им с трудом, но удалось благополучно выбраться из города. Однако воспоминания о днях, когда приходилось, «давясь от отвращения, есть невкусную, но полезную еду» [32, с. 276], чтобы не умереть, не исчезли. Писательница в новом тысячелетии подтверждает мнение о том, что «тема войны в литературе предполагает обращение не только к изображению поведения человека во время боевых действий, но и к проблеме сиротства, безотцовщины, обесценивания человеческой жизни» [3, с. 125], о чем уже в 1960-1970-е заговорила «лейтенантская» проза.

Вот и в повести «Жена поэта» (2019), где идет речь о жизни в эвакуации, в далеком поселке Арто, показано: все помыслы ленинградцев были обращены к родному городу, чей образ не стирался из памяти, сохраняющей его очертания и звуки: «А мы сядем на грузовик и уедем в Ленинград. Там высокие каменные дома, и все говорят на "а", а не на "о"» [32, с. 273]. Нужно отметить и то, что писательница не обходит молчанием тему сиротского детства: «Мой отец погиб на войне, а у Нонны умер вскоре после войны от тяжелого ранения» [34, с. 15], – звучит в повести «Террор любовью» (2009). Главной опорой для ребёнка становятся хрупкие плечи матери, которой предстояло «барахтаться, и карабкаться, и преодолевать каждый день» [там же], плача от жалости к своим «сироткам, растущим без отцов», и к себе, «брошенной на произвол судьбы» [там же], но это по ночам, чтобы днём не травмировать окружающих: всем было горько. Заслуживает внимания и то, что маленькие герои в повестях Токаревой даже в тяжелых условиях военных лет «несчастливыми» [там же, с. 16] себя не считают, словно «по прямой», от отцов, сражавшихся на фронте, от своих мужественных матерей наследуют они бодрость духа, «благородную сильную страсть» [там же, с. 27]. В более ранней повести «Когда стало немножко теплее» (1972) четырёхлетняя девочка с упоением поёт: «Горит в сердцах у нас / любовь к земле родимой, / Идем мы в смертный бой / За честь своей страны. / Пылают города, / охваченные дымом, / Царит в седых сердцах / суровый бог войны!», – а «взрослые смотрят и внимательно слушают. И это похоже на клятву» [33, с. 15]. Чувства уважения и доверия к нашей армии, пробудившиеся во время Великой Отечественной войны, писательница пронесла через всю жизнь. Много позже она поделится самыми сильными впечатлениями по возвращении в освобождённый Ленинград: «Наши бойцы шли по Невскому проспекту большой колонной. Наши победители, которые выжили и выстояли. И мы все, жители, стояли и смотрели на них» (Цит. по: Парчинская Д. Виктория Токарева: уберите от меня эту большую железяку (интервью) / Д. Парчинская // Моя семья. – 2020. – № 38).

Тема блокады Ленинграда, «города-мученика» (В. Токарева), даёт о себе знать и в повести «Дерево на крыше» (2009), подтверждая: «женский» взгляд на войну в современной русской литературе формирует «тенденцию соотносить события личного и семейного сюжета с глобальными историческими событиями и потрясениями» [19, с. 306]. Здесь в центре – характер и судьба талантливой женщины Любви Соколовой, гражданской жены режиссёра Г. Данелии, с которым у Токаревой был продолжительный роман. Возможно, поэтому повествовательница в «Дереве на крыше» поначалу видит в сопернице, прототипом которой становится актриса Соколова, «вялую овцу» [31, с. 47]. Но со временем именно эта женщина оказывается воплощением лучших человеческих качеств, в первую очередь – феноменальной работоспособности артистки, «играющей

простых, русских и справедливых» [там же, с. 54], какой она и была. В повести Токаревой читатель «имеет дело с двойной аксиологией – с ценностями автора и соответственно с его заложенными в произведении оценками и с теми ценностями, носителями которых, по воле автора, являются его герои. Оба ряда взаимосвязаны» [5, с. 217]. С этой точки зрения первостепенное значение приобретает характер главной героини, авторское отношение к которой по мере развития сюжета меняется от насмешки до восхищения, поскольку духовные ориентиры Веры (так зовут главную героиню этого произведения) близки самой Токаревой, в зрелом возрасте высоко оценившей достоинства актрисы. Именно с художественным образом Веры связано утверждение общечеловеческих ценностей, переживших века и всегда современных: самоотверженность, искренность и чувство собственного достоинства.

Особого внимания заслуживает имя героини анализируемого произведения: по справедливому утверждению исследователей, имя всегда вбирает «в себя черты образа, одновременно содействует его созиданию» [10, с. 39]. В начале повести автор указывает: «Ее называли Матрёна, но с таким именем как проживешь? Вокруг сплошные Искры, Клары, Вилены и Сталины... В паспорте оставили как есть – Матрёна, а между собой стали звать Вера» [31, с. 3]. Несмотря на то, что событийная основа повести во многом сопоставима с биографией Любви Соколовой, информации в источниках, подтверждающих тот факт, что ее при рождении звали иначе, нет, однако «невербализуемая договоренность» между автором и читателем о том, чтобы «по умолчанию признать сугубо фикциональный мир текста равным биографической реальности» [11, с. 33], заставляет задуматься о причинах «переименования» героини. Представляется вполне вероятным, что поначалу и таким образом писательница стремилась несколько «снизить» образ «вялой овцы», чье имя «приобрело в старой России нарицательный смысл – „простушка“, „деревенщина“» [31, с. 143]. Однако со временем именно принадлежность к демократической среде, сформировавшей в героине непритязательной внешности лучшие качества народного характера, помогла ей навсегда войти в историю отечественного кинематографа.

Значимым, не случайно выбранным писательницей для своей героини представляется и имя Вера. Поскольку В. Токарева с 1971-ого года является членом Союза кинематографистов и на профессиональном уровне оценивает работы режиссеров в составе экспертных жюри ряда кинопремий, вполне возможно, она держала в сознании образ «Маленькой веры» из самого кассового по сборам фильма СССР, вышедшего на экраны в 1988-м году. Должно быть, и режиссер Василий Пичул, представляя эту свою картину на экране, намеренно «снижает» образ раскованной девушки, являющейся центральным персонажем: он «уравнивает» заглавные и строчные буквы в названии «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». Уловила это и актриса Наталья Негода, исполнившая главную роль в данном фильме и награжденная премией в номинации «Лучшая женская роль» на кинофестивале «Ника» в 1989-м году: «Наша трагедия в том, что у нас мало веры. Русский народ когда-то был очень религиозен; затем он потерял веру в Бога. В то же время он потерял веру в себя, в смысл своей жизни» [38].

Вера из повести В. Токаревой «Дерево на крыше» – человек с большой буквы, она постоянно чувствует связь с Богом, впервые осознанную ею в блокадные дни. Писательница пунктирно восстанавливает жизненный и творческий путь легендарной актрисы, внесенной в Книгу рекордов Гиннеса за массу исполненных ей ролей в театре и кино, сосредоточивая внимание на тех немилосердных испытаниях, что обрушились на неё, как и на всех ленинградцев: «Люди хотели есть и сходили с ума» [31, с. 13].

Отдельные эпизоды в повести Токаревой становятся своего рода дополнением к «Блокадной книге» (1977–1981) А. Адамовича и Д. Гранина, тяжело пробивавшей путь к читателям через цензурные запреты, поскольку жанр данного произведения недаром определяется как «сверхлитература» (А. Адамович), подобная «крику ужаса», что «должен остановить уже занесенный над человечеством страшный ядерный меч» [12, с. 190]. Вслед за своими литературными предшественниками писательница сосредоточивает внимание на «внутрисемейной и внутридушевной жизни людей» [21, с. 7], всецело солидаризируясь с утверждением о том, что «самым главным и страшным убийцей ленинградцев» [там же, с. 17] стал голод, который мучительно пережила её Вера. Она пережила и предательство своего мужа, в начале страшных дней «отбиравшего ее 125 блокадных грамм», а позднее решившего украсть все заветные талончики на хлеб. «Он знал, где Вера хранит свои карточки: в ящике комода, под бельем. Выдвинул ящик, достал полоску карточек и завел руку за спину. Как ребенок. Вера устремила к этой руке, чтобы отобрать, успеть. Полоска карточек – это и была жизнь. Целая жизнь целого человека. Но Александр оказался сильнее» [31, с. 17]. В поединке с ним Вера едва уцелела.

Нужно обратить внимание на то, что в наши дни повесть В. Токаревой «Дерево на крыше» входит в ряд тех произведений, где современные писательницы, на себе не испытывавшие всех тягот военных лет, затрагивая «блокадную» тему, сосредоточиваются преимущественно на внутрисемейных проблемах своих персонажей. Так, Т. Толстая, которая, по мнению В. Токаревой, является одной из «лучших женских писательниц» [<https://arprospage.ru/lit/tokareva.html>], публикует рассказ «Соня» (1984). В этом произведении в Соне, поначалу кажущейся абсолютно бесхребетной «дурой» с «лошадиными чертами» [35, с. 156], обнаруживается по-настоящему мужественный характер, проявившийся во время осады города. Презрев былые насмешки, перешагнув через свои обиды, она ценой собственной жизни спасает Аду, в довоенное время яркую, самовлюблённую особу, в блокадные дни «съевшую все, что было можно, сварившую кожаные туфли, пившую горячий бульон из обоев» [там же, с. 157] и приготовившуюся к смерти, заранее отворив дверь, «чтобы похоронной команде легче было войти» [там же]. Главная героиня Толстой «в своей любви оказывается сильнее людской ненависти, обстоятельств, смерти» [4, с. 16], а ее «простота и наивность скрывают богатый и удивительный душевный мир» [там же], что, безусловно, сближает с ней образ Веры из повести В. Токаревой «Дерево на крыше».

Среди произведений этого ряда и роман И.Н. Полянкой «Горизонт событий» (2002), где воссоздана жизнь маленькой Шуры в осажденном врагами вымирающем городе: «Температура опускалась все ниже и ниже <...>. Редкие прохожие на улице вдруг застывали в равновесии между жизнью и смертью, и порыва ветра было достаточно, чтобы уложить их на снег с неотоваренными карточками у сердца» [25, с. 31]. Невыносимые условия сказывались на психике людей, изнемогающих от голода, толкали их на преступления против самых близких. В «Горизонте событий» Шура в бессознательном состоянии съедает весь шоколад, предназначенный пожилому добросердечному соседу, единственному, кто заботился о ней в ту страшную зиму. («Запах шоколада быстро сбил ее с толку» [Там же, с. 36]), через неделю сосед умер, а Шура, повзрослев, долгие послевоенные годы не переставала корить себя за свой поступок.

Можно сделать вывод, что последние десятилетия писательницы, активно осваивая тяжёлую и прежде «нежелательную» для литературы тему военных испытаний Ленинграда и ленинградцев, вновь и вновь подтверждают сформулированную Адамовичем и Граниным мысль: «Блокада раскрывала людей до конца, люди становились как бы голенькими. Ты

сразу видел все положительное и отрицательное в человеке» [21, с. 199]. Представительницы «женской» прозы со своим «материнским» отношением к миру, особенной наблюдательностью и склонностью к деталям вносят свои штрихи в «глобальную» картину мира, созданную авторами-мужчинами.

Сильнейшее положительное начало в характере Веры из повести В. Токаревой «Дерево на крыше» в блокадные дни формирует приобщение к религии. Сюжетная линия произведения включает в себя эпизод встречи Веры с православным святым, в основе которого лежат воспоминания Любви Соколовой о судьбоносном знакомстве с ангелом-хранителем: «31 июля 1941 года, в день моего рождения, ко мне Николай Чудотворец приходил. <...> подходит кареглазый, в кепочке, с бородкой и усиками. Смотрит на меня и говорит: "Ты будешь хлеба есть вот по столько (и пальцами показывает, мол, крошки), но жива будешь, и счастлива будешь... А зовут меня, – говорит, – дядя Николай. Если тебе что-нибудь нужно будет, ты проси, тебе на меня каждый укажет. Только "Отче наш" выучи. <...> Свекровь мне говорит: "Повезло тебе, Люба. Это ж Николай Угодник был"» [27, с. 679].

Отзвуки этого рассказа – в чудесном видении Веры из повести Токаревой: Иоанн Богослов, «один из ближайших учеников Иисуса Христа, святой апостол от Двенадцати, с именем которого церковное Предание связывает создание ряда канонических текстов» [26, с. 679], «явился в минуту роковую, чтобы вдохнуть силы» [31, с. 336] в измученную лишениями женщину. Токарева упоминает и святого Николая Угодника: «У Веры была маленькая икона Николая Угодника, которая досталась ей от матери. Логичнее, если бы явился Николай», замечает героиня, однако «идет война. Умиравших – тысячи. Ко всем не успеть. Вере явился тот, кто посвободнее. Да и какая разница. Святой он и есть святой» [там же, с. 336].

В связи с этим стоит сделать замечание, вернувшись к повести В. Токаревой «Все нормально, все хорошо...», где перед глазами сорокалетнего Бочарова – красивый и праздничный город. «Он любил свой Питер» [30, с. 336], здесь прошло детство, здесь он учился в университете на факультете востоковедения, а сейчас с удовольствием прогуливается по Невскому проспекту, наслаждается видами Фонтанки, идёт мимо гостиницы «Астория» (и мимо храмов, которых он не замечает). А Вера из повести «Дерево на крыше» в блокадном Ленинграде видит прежде всего удивительным образом сохранившуюся церковь: «Поднялась и пошла в церковь. Церковь оказалась открыта. Лики святых бесстрастно глядели со стен» [31, с. 12].

Церковь становится для неё спасительным «островом», куда она направляется после неожиданной «встречи» с Иоанном Богословом. Представляется вполне вероятным, что героиня, живущая в «доме специалистов, в профессорской семье ее мужа» [там же, с. 9], находящемся на Кронверском проспекте, посещает Князь-Владимирский собор, в котором и во время осады не прекращались богослужения и принимались прихожане, «несмотря на голод, холод и артобстрелы» [24]. В храме хранились многие святыни, но взгляд Веры останавливается на изображении её «ангела-хранителя», случайно встретившегося ей в блокадную пору: «Иоанн Богослов, смотрел не вообще, а конкретно на Веру. Вера отошла вправо. Иоанн последовал за ней глазами. Вера прошла несколько метров влево. Иоанн направил взгляд влево. Следил неотступно» [31, с. 13]. Предсказание «всё будет, надо потерпеть» [там же, с. 11], данное Богословом Вере, сбылось, время позднее подтвердило пророчество: будущая «всесоюзная мама» нашего кинематографа в «последней степени дистрофии по Ладожскому озеру, как тогда говорили Дороге жизни» [там же, с. 18], выбралась из Ленинграда и нашла в себе силы служить в театре. В. Токарева, как и её повествовательница из повести «Дерево на

крыше», признаёт: душевная чистота, одарённость и вера в Бога, поддерживающего силы, позволили золотыми буквами вписать имя Любви Соколовой в историю отечественной культуры.

Заключение. В русской литературе последних десятилетий писатели разных поколений, разных художественных предпочтений объединены неизменно уважительной памятью о Великой Отечественной войне. «Женский голос» В. Токаревой, семья которой на себе испытало немало страданий, связанных с войной, включается в тот «коридор голосов», что звучат со страниц «лейтенантской» прозы, подтверждая представление об устойчивости главных духовно-нравственных ценностей в судьбе личности и общества и о преемственности исторической памяти народа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксенов С.И. Категории гражданской идентичности и культурно-исторической памяти в историко-педагогическом дискурсе: Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского «Воспитание в моральном климате памяти» / С.И. Аксенов, С.В. Фролова // Грани познания. – 2023. – № 4 (87). – С. 23–27.
2. Бахтин М.М. Эпос и роман / М.М. Бахтин. – СПб.: Азбука, 2000. – 304 с.
3. Бочаров А. Человек и война: идеи социалистического гуманизма в послевоенной прозе о войне / А. Бочаров. – Москва: Советский писатель, 1973. – 480 с.
4. Вайрах Ю.В. Символика образа Софии в произведениях Л. Улицкой "Сонечка" и Т. Толстой «Соңя» / Ю.В. Вайрах // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота. – 2019. – Том 12. Выпуск 11. – С. 14–18.
5. Гинзбург Л.Я. О литературном герое / Л.Я. Гинзбург. – Л.: Сов. писатель, 1979. – 222 с.
6. Горбунова А.Н. Автобиографизм и автобиографические жанры в творчестве А.И. Герцена 1840–1850 годов / А.Н. Горбунова // Движение времени и законы жанра: XVIII Всероссийская научно-практическая конференция словесников "Лейдермановские чтения". – Екатеринбург, 2014. – С. 15–21.
7. Даренский В.Ю. Война как духовная инициация: экзистенциальные архетипы в русской поэзии о Великой Отечественной войне / В.Ю. Даренский // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». – 2014. – № 1 (15). – С. 90–110.
8. Добренко Е. Превратности метода / Е. Добренко // Октябрь. – 1988. – № 3. – С. 179–190.
9. Иванова Н. Скрытый сюжет. Русская литература на переходе через век / Н. Иванова. – СПб.: «Блиц». – 2003. – 560 с.
10. Карпенко Ю.А. Имя собственное в художественной литературе / Ю.А. Карпенко // Филологические науки. – 1986. – № 4. – С. – 34–40.
11. Кучина Т.Г. Поэтика русской прозы конца XX – начала XXI в.: первоначальные повествовательные формы: автореф. дис. ...д-ра филол. наук: 10.01.01 / Татьяна Геннадьевна Кучина. – М. – 2009. – 42 с.
12. Лазарев Л. Без страха и упрека: Вспоминая и перечитывая А. Адамовича // Знамя. – М. – 1995. – № 6. – С. 187–193.
13. Муртазаева Ф. Художественный мир Виктории Токаревой / Ф. Муртазаева // Иностранная филология: язык, литература, образование. – 2019. – № 4 (73). – С. 98–102.
14. Оборин Л. О Григории Бакланове / Л. Оборин // Знамя. – № 5. – 2010. – С. 192–199.
15. Парчинская Д. Виктория Токарева: уберите от меня эту большую железяку (интервью) / Д. Парчинская // Моя семья. – 2020. – № 38.
16. Первалова С.В. "О днях войны, принесших миру мир...": тема памяти в художественных произведениях ветеранов Великой Отечественной войны / С.В. Первалова // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – № 114. – 2017. – С. 126–131.
17. Ришина И. Эта долгая память / И. Ришина // Дружба народов. – 1999. – № 2. – С. 140–155.
18. Селеменова М.В. Город как тема и текст в прозе Виктории Токаревой / М.В. Селеменова // Litera. – 2023. – № 2. – С. 54–63.
19. Солдаткина Я.В. Великая Отечественная война: женский взгляд (Е.А. Катишонок и Л.Е. Улицкая). Сб. Отечественная словесность о войне. Проблема национального сознания: К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: Материалы XX Шешуковских чтений / под.ред. Л.А. Трубиной. – М.: МПГУ. – 2015. – С. 305–315.
20. Солнцева А. Я не серийный писатель (интервью) / А. Солнцева // Огонек. – 1997. – № 25. – С. 19.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

21. Адамович А. Блокадная книга / А. Адамович, Д. Гранин. – СПб.: Азбука, 2020. – 672 с.
22. Адамович А. История создания «Блокадной книги» / Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. В 2-х кн. Кн. 1. – М.: ТЕРРА, 2005. – С. 3–15.
23. Лазарев Л.И. Григорий Бакланов // Николаев П.А. Русские писатели 20 века: биографический словарь / Сост. П.А. Николаев. – М.: Большая Российская энциклопедия. – 2000. – С. 686–687.
24. Ленинград, 7 января 1944: Православные верующие отмечали Рождество, молясь о победе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tass.ru/spb-news/871012> (дата обращения: 04.05.2024).
25. Полянская И.Н. Горизонт событий: Роман / И.Н. Полянская. – М.: Олимп: АСТ, 2002. – 414 с.
26. Православная энциклопедия / под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. – Москва: Церковно-науч. центр "Православная энциклопедия" – Т. 24: Иоанн воин – Иоанна Богослова откровение. Т. 24. – 2010. – 751 с.
27. Раззаков Ф.И. Любовь Соколова / Ф.И. Раззаков // Досье на звезд: кумиры всех поколений: правда, домыслы, сенсации / Ф.И. Раззаков. – Москва: ЭКСМО-Пресс, 1998. – С. 564–572.
28. Слуцкий Б. Стихотворения / Б. Слуцкий – М.: Художественная литература, 1989. – 478 с.
29. Токарева В.С. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tass.ru/encyclopedia/person/tokareva-viktoriya-samoylovna> (дата обращения: 04.05.2024).
30. Токарева В.С. Все нормально, все хорошо: Повести и рассказы / В.С. Токарева. – М.: АСТ, 2004. – 541 с.
31. Токарева В.С. Дерево на крыше / В.С. Токарева. – М.: АСТ, 2009. – 318 с.
32. Токарева В.С. Жена поэта. Повесть и рассказы. – М.: «Азбука-Аттикус», 2019. – 320 с.
33. Токарева В.С. Когда стало немножко теплее / В.С. Токарева. – М.: Советская Россия, 2005. – 272 с.
34. Токарева В.С. Террор любовью. Повесть и рассказы / В.С. Токарева. – М.: «Азбука-Аттикус», 2009. – 313 с.
35. Толстая Т.Н. Соня // Рассказы. – М.: «Белые стены», 2004. – 216 с.
36. Успенский Л.В. Ты и твоё имя: тайны имен / Л.В. Успенский. – Москва: Мир энциклопедий Аванта+: Астрель. – 2008. – 366 с.
37. Филагова Н. Интервью с В. Токаревой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://apropospage.ru/lit/tokareva.html> (дата обращения: 12.05.2024).
38. Cracking Soviet Taboos: Natalya Negoda dice che se "Little Vera" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1989-05-07-ca-3664-story.html> (дата обращения: 04.05.2024).

REFERENCES

1. Aksenov, S.I., Frolova, S.V. (2023) Kategorii grazhdanskoj identichnosti i kul'turno-istoricheskoi pamyati v istoriko-pedagogicheskom diskurse [Categories of civic identity and cultural-historical memory in historical and pedagogical discourse]. Grani poznaniya. [Facets of knowledge]. № 4 (87). (pp. 23–27). (In Russian)
2. Bakhtin, M.M. (2000). Ehpoc i roman. SPb.: Azbuka. 304 p. (In Russian)
3. Bocharov, A (1973). Chelovek i voina: idei sotsialisticheskogo gumanizma v poslevoennoi proze o voine. Moskva: Sovetskii pisatel'. 480 p. (In Russian)
4. Vajrax, Yu.V., (2019) Simvolika obraza Sofii v proizvedeniyax L. Uliczkoy "Sonechka" i T. Tolstoj «Sonya» [The symbolism of the image of Sofia in the works of L. Ulitskaya "Sonya" and T. Tolstoy "Sonya"]. Filologicheskie nauki. [Philological sciences]. Tambov: Gramota. Tom 12. (pp. 14–18). (In Russian)
5. Ginzburg, L.Ya. (1979). O literaturnom geroe. L.: Sov. pisatel'. 222 p. (In Russian)
6. Gorbunova, A.N. (2014). Avtobiografizm i avtobiograficheskie zhanry v tvorchestve A. I. Gercena 1840–1850-x godov. Dvizhenie vremeni i zakony zhanra: XVIII Vserossijskaya nauchno-prakticheskaya konferenciya slovesnikov "Lejdermanovskie chteniya". Ekaterinburg. (pp. 15–21). (In Russian)
7. Darenskii, V.YU. (2014). Voina kak dukhovnaya initsiatsiya: ehkzistentsial'nye arkhetyipy v russkoi poehzii o Velikoi Otechestvennoi Voine. [War as a spiritual initiation: existential archetypes in Russian poetry about the Great Patriotic War]. Vestnik Samarskoi gumanitarnoi akademii. [Bulletin of the Samara Humanitarian Academy] №1 (15). (p. 90–110). (In Russian)
8. Dobrenko, E. (1988). Prevratnosti metoda [The vicissitudes of the method] Oktyabr'. [October]. № 3. – (pp. 179–190). (In Russian)
9. Ivanova, N. (2003) Skrytyi syuzhet. Russkaya literatura na perekhode cherez vek. SPb.: "BliTS". – 560 p. (In Russian)
10. Karpenko, Yu.A. (1986). Imya sobstvennoe v xudozhestvennoj literature. [Proper name in fiction]. Filologicheskie nauki. [Philological sciences]. №4. (pp. 34–40). (In Russian)

11. Kuchina, T. G. (2009) Poe`tika russkoj prozy` koncza XX – nachala XXI v.: pervolichny`e povestvovatel`ny`e formy`: avtoref. dis. ...d-ra filol. nauk. M. 42 p. (In Russian)
12. Lazarev, L. (1995) Bez straxa i upreka: Vspominaya i perechity`vaya A. Adamovicha. [Without fear and reproach: Remembering and rereading A. Adamovich]. Znamya. [Banner] M. № 6. (pp. 187–193). (In Russian)
13. Murtazaeva, F. (2019) Khudozhestvennyi mir Viktorii Tokarevoi [The artistic world of Victoria Tokareva]. Inostrannaya filologiya: yazyk, literatura, obrazovanie. [Foreign philology: language, literature, education]. №4 (73). (pp. 98–102). (In Russian)
14. Oborin, L. (2010) O Grigorii Baklanove. Znamya. [Banner] №5. 2010. (pp. 192–199). (In Russian)
15. Parchinskaya, D. (2020) Viktoriya Tokareva: uberite ot menya e`tu boľ`shuyu zhelezyaku (interv`yu) Moya sem`ya. [My family]. № 38. (In Russian)
16. Perevalova, S.V. (2017) "O dnyakh voiny, prinesshikh miru mir...": tema pamyati v khudozhestvennykh proizvedeniyakh veteranov Velikoi Otechestvennoi voiny ["About the days of war that brought peace to the world...": the theme of memory in the artistic works of veterans of the Great Patriotic War]. Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. [News of Volgograd State Pedagogical University № 114]. (pp. 126–131). (In Russian)
17. Rishina, I. (1999) E`ta dolgaya pamyat` [This long memory] Druzhba narodov [Friendship of Peoples]. № 2. (pp. 140–55). (In Russian)
18. Selemeneva, M.V.(2023) Gorod kak tema i tekst v proze Viktorii Tokarevoi [The city as a theme and text in the prose of Victoria Tokareva]. Litera. № 2. (pp. 54–63).
19. Soldatkina.YA.V. Velikaya Otechestvennaya voina: zhenskii vzglyad (E.A. Katishonok i L.E. Ulitskaya). Sb. Otechestvennaya slovesnost' o voine. Problema natsional'nogo soznaniya: K 70-letiyu Pobedy v Velikoi Otechestvennoi voine: Materialy KHKH Sheshukovskikh chtenii. [Velikaya Otechestvennaya voina: zhenskii vzglyad]. M.: MPGU. (pp. 305–315). (In Russian)
20. Solnceva, A. (1997) Ya ne serijny`j pisatel` (interv`yu) [I'm not a serial writer]. Ogonek. № 25. p.19. (In Russian)

Поступила в редакцию 04.05.2024 г.

THEME OF MEMORY OF THE GREAT PATRIOTIC WAR IN STORIES OF THE 1990s–2000s BY V. TOKAREVA

D.S. Poga

The article addresses the theme of memory of the Great Patriotic War in the stories of 1990s–2000s by V. Tokareva. The writer, whose work is traditionally considered within the framework of “women’s” literature, in the works of recent decades continues and updates the artistic traditions of “lieutenant” prose created by veteran authors of 1941–1945. The focus is made on forming in readers of different ages a sense of involvement in the fate of the Motherland and a respectful attitude to those, who gave us the Ninth of May of 1945 as the Day of Victory over Fascism.

Key words: memory, siege of Leningrad, “women’s” prose, “lieutenant’s” prose, veterans.

Пога Дарья Сергеевна.

Аспирант.

Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, г. Волгоград,

Российская Федерация.

Учитель ГБОУ СОШ №531 г. Санкт-Петербурга.

ORCID 0000-0003-1713-6062.

E-mail: dpoga@yandex.ru

Poga Daria Sergeevna.

Postgraduate student.

Volgograd State Socio-Pedagogical University,

Volgograd, Russian Federation.

Teacher at school №531, Saint-Petersburg.

ORCID 0000-0003-1713-6062.

E-mail: dpoga@yandex.ru